

XORIJIY TILLARNI O'RGATISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526741>

Borotova Shahnoza Gulomboy qizi

Samdchti 2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Tkachyova A.A.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rgatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularning afzalliklari, bundan tashqari buning ijobiy va salbiy tomonlari, zamon talablariga mos ravishda dars amaliyotlarini olib borish, o'qituvchilar uchun ham chet tilini o'rgatish faoliyatida qo'l keladigan metodlar haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *xalqaro maqolalar, talabalar uchun zaruriy qo'llanmalar, zamonaviy texnologiyalar, o'qituvchilar, talabalar.*

So'ngi yillarda talabalarning zamonaviy texnologiyaga bo'lgan ehtiyoji kuchaygan sari barcha rivojlangan davlatlar singari o'quv amaliyotlari ham nazariy bilim manbai ham internet olami bilan uzviy bog'liq bo'lib bormoqda. Ayniqsa so'ngi yillarda barcha talabalar qatori o'qituvchi va murabbiylarni ham biroz qiynab quyayotgan online dars tizimlarini mukammal tarzda o'rganib hayotga tadbiiq etmaganimizcha bizga har xil muammolar to'g'dirishi tabiiy. Shunday ekan biz zamon bilan hamnafas bo'lmasak ta'lim jarayonida ham boshqa siyosiy-iqtisodiy jihatdan orqada qolishimiz mumkin, shuning uchun har qanday soha vakillari, universitet va institut talabalari ham yangi texnologiyalardan foydalanishini samarali yo'lga quymas ekan biroz chalkashliklar chiqishi mumkin, ma'lumki so'ngi paytlarda o'quv yurtlari talabalarining chet tillarini odatiy tarzda o'rganishga bo'lgan qiziqishlari pasayib bormoqda, ta'limning odatiy usuli ma'lumotlarni zamonaviy tarzda qabul qilishidan ko'ra samarasiz bo'lib bormoqda. Talabalar darsda qatnashish bilan bir vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda ham yangiliklardan bohabar bo'lib turishmoqda bu degani biz texnologiyani yaqqol tuhunamiz degani emas. Ta'limning odatiy yondoshuvida talaba o'zini to'la namoyon qila olmayotganday bo'lmoqda. Amaliy mashg'ulotlar talabaning qiziqishlarini individual nazarda tutmay umumiy holatda o'tkaziladi. Mening fikrimcha, talabalarni dars amaliyotlariga yanada qiziqtirish, yangi innovatsion yondashuv, talabalarni ta'limga qiziqtirish, yangi texnologiyalar orqali bilimini oshirish, uslublar, innovatsion loyihalarni tadbiiq etish lozim.

O'qituvchilar endilikda odatiylikdan qochib, talabalarni e'tiborini jalb etishning yangicha uslublarini joriy qilishga intilishi, talabalarni qiziqishini uyg'otish lozim. Internet tarmoqlari talabalarni ham o'qituvchilarni ham oldiga

aralash vazifasini quyadi. Chet tillarini o'rganish jarayonida, muhim masalalaridan biri talabalarni bilim olishi muhim hisoblanadi. Shu asnoda o'quvchilar ma'lumotlarni turlicha qabul qilishlari mumkin, ba'zilar ko'rib tushunish, ba'zilar eshitib va aksincha boshqalarda o'qib tushunish qobiliyati bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'qituvchi ma'lumotlarni audio, video yoki tarqatma material tarzida taqdim etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Talabani qay tarzda ma'lumotni yaxshi qabul qilishi bizga nima uchun muhim?

Amaliy darslarda o'qituvchi yetkazib berishni barcha turlarini jumladan eshitish, ko'rish, o'qishdan birgalikda qo'llashi mumkin. Bunday holatda barcha talabada darsni eng sifatli tarzda qabul qilib, o'zlashtirish imkoniyati bo'ladi. Insonda qabul qilishning qaysi turi rivojlanganligi, uning faoliyatiga ta'sir etadi. Kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini olib borish, talabalarning bu o'ziga xosligi inobatga olgan holda darsni olib borishga va samaraga erishishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalari hozirgi vaqtda ta'lim jarayonini olib borish uchun eng qulay jarayonlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun buni quyidagi holatlarda o'z isbotini ko'rish mumkin.

Kompyuter ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida ishtirok etishi mumkin, yangi ma'lumotlarni tushuntirishda, takrorlashda, mustahkamlashda, ma'lumotlarni saqlashda va tarqatishda juda muhim hisoblanadi.

1. Ta'limni individuallashtirishni ta'minlashda;
 2. Talabalarning texnologiyaga bo'lgan qiziqishi ta'lim sifatini oshirishga olib keladi;
 3. Talabalar yangi texnologiyadan qiziqish bilan foydalanishadi shu sababli ularda umumiy kompyuter va tilni o'rganishga madaniyat oshadi;
 4. Bevosita muloqot muhiti shakllanadi;
 5. Takror va takror xato qilinganda ham salbiy munosabat bildirmaydi;
- Bu bosqichlar tilshunoslikning yuksalishining zamonaviy ko'rinishi desak xato bo'lmaydi.

Respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining va talabalarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumiyevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR)ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun darsliklar yaratildi. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalari stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqish kundan-kunga oshib bormoqda. Chet tilini o'rganish to'rt aspectga (o'qish, yozish, tinglash va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar beriladi, bunday jarayonda albatta zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati katta. Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyaning o'rni beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tilini o'rganishning har bir aspect (o'qish, yozish, tinglash va gapirish)ida qo'l keladi. Masalan, tinglab tushunish uchun albatta kompyuter,

player, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas, hozirda IT dasturlash tizimi ham juda qulay dasturlardan biri, ZOOM orqali dars amaliyotlari o'tkazilishi buning yaqqol isbotidir. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim qismlaridan biridir. Bunda o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilganligi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o'quvchilar ham axborot-kommunikatsion texnologiyalarni yaxshi bilishi va ulardan oqilona foydalana olishi muhim omil hisoblanadi. Chet tilini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samarador usullardan biridir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, hozirgi vaqtda chet tillarini o'qitishga nisbatan talab ancha yuqori bo'lib, ma'lumotlar hajmi kundan-kun oshmoqda. Ularni zamonaviy tarzda saqlash, yetkazish esa samarali bo'lib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar esa ta'lim sifatini oshirih uchun ko'plab muqobil variantlar taqdim etmoqda. Tillar orasidagi vositachilikka yo'naltirilgan o'ziga xos adabiy faoliyat, ya'ni tillarning rang-baranglik asosida paydo bo'ladigan madaniyatlararo muloqot to'sig'ini yengib o'tish jarayonidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Muhammedova S.X. O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy axborot texnologiyalari.-Toshkent-2018. "Tafakkur bo'stoni".- B. 98-100
2. Dmitriyeva E.A.kompyuter –telekommunikatsion tarmoqlarning chet tillarini o'qitishdagi didaktik imkoniyatlari. -1997.-B. 22-26
3. Apatova N.V. Ta'lim jarayonida informatsion texnologiyalar. – 1994. – B. 143
4. Jalolov J. J. Chet tilini o'qitish metodikasi "O'qituvchi"-T.,2012
5. www.ziyo_net.uz